

Homoparentalidade adotiva: uma intervenção afirmativa e capacitadora das famílias

Beatriz Zilhão, Clarice Pelegrini, Marta Ferreira, Jorge Gato

Introdução

A convite do **Instituto de Segurança Social**, foi desenhada uma formação com a duração de 21h, distribuídas por três sessões de 7h, intitulada **“Homoparentalidade adotiva: uma intervenção afirmativa e capacitadora das famílias”**.

A formação foi realizada **on-line** entre **novembro de 2021 e janeiro de 2022** e teve como destinatários cerca de **100 técnicos das Equipas de Adoção dos Instituto de Segurança Social**. Com base nas necessidades identificadas, os objetivos estabelecidos para a formação foram os seguintes:

- a) **Identificar** as diferentes dimensões da **identidade sexual e de género** e a forma não linear **como se relacionam** entre si.
- b) Nomear os **principais stressores** relacionados com o estigma e os **fatores protetores** do bem-estar das pessoas LGBTQIA+.
- c) **Identificar** os **resultados cientificamente consensuais** resultantes do corpo de investigação com famílias formadas por **casais do mesmo sexo** e especificamente com **famílias adotivas**, quer no que diz respeito às **competências parentais**, quer no que diz respeito ao **desenvolvimento psicossocial das crianças**.
- d) **Identificar** os **princípios de uma intervenção afirmativa** com pessoas LGBTQIA+ nas suas vertentes de conhecimento, técnica e valores pessoais.
- e) **Identificar estratégias afirmativas e capacitadoras** das competências dos casais do mesmo sexo durante a avaliação e seleção das candidaturas e preparação da criança para a adoção.

Metodologia e amostra

Antes de iniciarem o preenchimento, os/as participantes leram um conjunto de **informações sobre o estudo** e deram o seu **consentimento informado** para a participação. Os dados ficaram alojados da plataforma **Limesurvey**, servidor da instituição de acolhimento que criptografa os dados. O download dos arquivos foi feito para um **computador protegido por senha**, acessível apenas ao investigador responsável.

Nenhuma informação de identificação pessoal foi guardada, já que foi atribuído um número de código aleatoriamente, pelo LimeSurvey, para identificar o questionário de cada participante.

Além do questionário sociodemográfico, foram utilizados os seguintes três instrumentos:

- Avaliar as mudanças na aquisição de conhecimento científico sobre indivíduos e famílias LGBTQIA+: questionário realizado através da compilação de outros questionários e estudos;
- Explorar as mudanças nas atitudes em relação às práticas afirmativas com clientes LGBTQIA+: Escala de Prática Afirmativa Gay;
- Medir mudanças nas atitudes em relação às pessoas LGBTQIA+: subescala “Apoio” da Escala Multidimensional de Atitudes em Relação a Lésbicas e Gays.

Com o objetivo de avaliar o impacto da formação ao nível dos conhecimentos, atitudes face a uma intervenção afirmativa com pessoas LGBTQIA+ e atitudes face às pessoas LGBTQIA+ foi implementado um estudo, com questionário **pré-teste** e **pós-teste**.

Das 100 pessoas que receberam a formação, **45 responderam ao pré e ao pós-teste**.

Foram recolhidos, no total, **90 questionários**, divididos igualmente por dois momentos: antes da formação e depois da mesma. Consoante a análise das características sociodemográficas da amostra, a idade dos participantes varia dos **36 anos a uma idade superior a 60**, porém a maioria das pessoas apresenta entre 46 e 55 anos (53,3%).

Gráfico 1. Dados sociodemográficos - Idade

Existe uma prevalência de pessoas do **gênero feminino** (95,6%), existindo apenas 2 pessoas do gênero masculino (4,4%). Os participantes apresentam-se, na sua totalidade, tanto como **cisgênero** como **heterossexuais**.

Gráfico 2. Dados sociodemográficos - Gênero

Quase metade da amostra (48,9%) tem concluída a **licenciatura**, e os restantes possuem ou **mestrado** ou **doutoramento**, sendo as suas principais áreas de formação **Serviço Social** (46,7%) e **Psicologia** (44,4%).

Gráfico 3. Dados sociodemográficos - Nível educacional

Gráfico 4. Dados sociodemográficos - Áreas de formação

Conhecimento das identidades sexuais e de género e da parentalidade exercida por lésbicas e gays - Resultados

Verificaram-se **mudanças significativas** apenas no **item 10** (“De uma forma geral, os casais do mesmo sexo (com ou sem filhos) dividem o trabalho familiar de forma mais igualitária que os casais de sexo diferente”; afirmação verdadeira) e no **item 16** (“Os pais gay destacam-se por ser mais carinhosos, menos autoritários e mais envolvidos em atividades com as crianças do que os pais e as mães heterossexuais”; afirmação verdadeira).

Gráfico 5. Item 10

Gráfico 6. Item 16

Em ambos o caso a percentagem de **respostas certas aumentou** e a percentagem de **respostas errada diminuiu significativamente, depois de ministrada a formação.**

Suporte - Resultados

Com o objetivo de analisar o nível do suporte à comunidade LGBTQIA+, foi pedido para exprimir o **grau de concordância** em relação a 7 questões relacionadas com **atitudes positivas face a pessoas LGBT**, com as defesas dos seus direitos e com inclusão escolar.

Gráfico 7. Suporte

Antes da formação, os/as participantes apresentaram uma média de **concordância de 4.46**, numa escala de 1 (Discordo completamente) a 6 (Concordo completamente).

Após a formação, a **média aumentou significativamente** para o valor de **4.95**, o que demonstra o **progresso** dos/das participantes relativamente ao suporte prestado à comunidade LGBTQIA+.

Atitudes dos profissionais - Resultados

O segmento final do questionário apresentava 13 afirmações para **avaliar as crenças dos/as profissionais** sobre a sua intervenção com pessoas LGBT (por exemplo, “Ao intervir com pessoas LGBT, os/as profissionais devem apoiar as configurações familiares destas pessoas.”). Foi pedido aos/às participantes que assinalassem, de 1 a 5, em que medida **concordam ou discordam de cada afirmação**, sendo que 1 equivalia a “Discordo fortemente” e 5 a “Concordo fortemente”.

Gráfico 8. Atitudes dos profissionais

Os resultados evidenciaram uma **melhoria significativa na concordância dos sujeitos**, tendo esta uma **média de 4.24 no primeiro momento** de recolha de dados, e de **4.41 no segundo momento**.

Conclusão

As formações sobre pessoas LGBTQIA+ e configurações parentais não normativas são fundamentais para promover a **inclusão** e a **diversidade** no ambiente de trabalho e em diversos setores da sociedade (como a adoção). Os profissionais devem compreender as **nuances das identidades de gênero e orientações sexuais**, garantindo um atendimento mais **sensível e adaptado** às necessidades individuais, de modo a estarem mais aptos a oferecer um suporte adequado e contribuir para um **ambiente mais acolhedor e respeitoso** para todos.

Contudo, é importante reconhecer que, apesar dos avanços na aceitação e compreensão das questões LGBTQIA+, **nem todas as crenças mudaram com esta formação**. Portanto, é necessário refletir sobre estratégias mais eficazes de educação e sensibilização. Isso implica em avaliar o que poderia ter sido feito de maneira diferente, adotando abordagens inovadoras para superar resistências culturais e sociais.

Em suma, a disseminação de informações sobre pessoas LGBTQIA+ e configurações parentais não normativas é uma peça fundamental para construir **sociedades mais inclusivas e respeitosas**. Investir na educação contínua dos profissionais é crucial para garantir uma interação mais qualificada e sensível com esta comunidade, de modo a **progredirmos em direção a um mundo mais compreensivo e igualitário**.